

Возможности историко-культурного туризма для социокультурной адаптации иностранных студентов

И. В. ФРОЛОВА, Р. Р. ВАГАПОВ, Р. Р. ЛУКМАНОВА

АННОТАЦИЯ

Проблема и цель. Проблемное поле статьи определяют две тенденции. С одной стороны, продолжается количественный рост иностранных студентов во всех университетах мирового уровня, сопровождающийся неизбежными сложностями, которые они испытывают в период социокультурной адаптации. С другой стороны, во всем мире растет интерес к историко-культурному туризму как способу непосредственного приобщения к специфике того или иного региона. Историко-культурный туризм позволяет осуществить максимально быстрое погружение в культуру другой страны, познакомиться с ее кодами и смыслами. В этой связи авторы предлагают использовать схему «туристического» вхождения иностранных студентов в новую для них реальность, при этом содержание историко-культурных маршрутов будет ориентировано на общие для всех народов культурные паттерны, облегчая процесс социокультурной адаптации молодых людей в новой для них обстановке.

Цель – определить перспективы и методы использования историко-культурного туризма как инструмента социокультурной адаптации иностранных студентов на стадии вхождения в новую социальную реальность.

Методы исследования. В ходе исследования авторы оперируют результатами проведенного социологического опроса иностранных студентов Уфимского университета науки и технологий. В анкетировании приняли участие 54 обучающихся из 14 стран. Анкета была составлена в комбинированном формате с использованием вопросов открытого и закрытого типов. Вопросы систематизированы в два блока – «Социокультурная адаптация» и «Историко-культурный туризм».

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования студентов-иностранцев продемонстрировал наличие серьезных сложностей и проблем при вхождении в новую социокультурную реальность у 27,7% опрошенных. Обобщение результатов анкетирования показало востребованность культурного погружения для оптимизации адаптационных процессов, в том числе – посредством историко-культурного туризма. 74 % участвовавших в исследовании обучающихся отметили, что наиболее адекватным инструментом знакомства с городом и его культурой являются прогулки по историческому центру, участие в городских фестивалях и праздниках, то есть интерес представляет как классический, так и событийный туризм. При этом 63% ответивших на вопросы хотели бы видеть в качестве гида-экскурсовода своих ровесников, хорошо знакомых с историей и городским ландшафтом, то есть иностранные обучающиеся предпочитают знакомиться с историко-культурным наследием, прибегая к помощи не профессиональных гидов, а экскурсоводов-волонтеров из числа своих сверстников.

Заключение. Потенциал историко-культурного туризма как средства социокультурной адаптации студентов-иностранцев необходимо актуализировать. Это позволит иностранным студентам пройти процесс вхождения в новую реальность более быстро и безболезненно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

историко-культурный туризм, иностранные студенты, социокультурная адаптация иностранных студентов

Для цитирования: Фролова И. В., Вагапов Р. Р., Лукманова Р. Р. Возможности историко-культурного туризма для социокультурной адаптации иностранных студентов // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 70–84. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.5>

Поступила: 22.09.2024 | Одобрена: 26.02.2024 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Prospects of historical and cultural tourism for the sociocultural adaptation of foreign students

I. V. FROLOVA, R. R. VAGAPOV, R. R. LUKMANOVA

ABSTRACT

Problem and objective. The problematic field of the paper is defined by two tendencies. On the one hand, the number of foreign students in all world-class universities continues to grow, which is accompanied by inevitable difficulties they encounter during the period of sociocultural adaptation. On the other hand, there is a growing interest in historical and cultural tourism as a way to directly get acquainted with the specifics of a certain region all over the world. Historical and cultural tourism allows for the fastest possible immersion in the culture of another country and acquaintance with its codes and meanings. Therefore, the authors suggest using the pattern of “tourist” entry of foreign students into a new reality, where the content of historical and cultural routes will be focused on the cultural patterns common to all peoples, facilitating the socio-cultural adaptation of young people in a new environment.

The aim of the study is to identify the prospects and methods of using historical and cultural tourism as a tool for the sociocultural adaptation of foreign students at the stage of entering a new social reality.

Methods. The study is based on the results of the sociological survey of foreign students of the Ufa University of Science and Technology. The survey involved 54 students from 14 countries. The questionnaire was compiled in a combined format using open-ended and closed-ended questions. The questions were systematized into two blocks – “Sociocultural adaptation” and “Historical and cultural tourism”.

Results. The analysis of the results of the questionnaire survey of foreign students revealed that 27.7% of the respondents had serious difficulties and problems when entering the new socio-cultural reality. Generalization of the questionnaire results showed the demand for cultural immersion to optimize adaptation processes, including through historical and cultural tourism. Seventy-four percent of students who participated in the study stated that the most appropriate tools to get acquainted with the city and its culture are walks in the historical center and participation in city festivals and holidays, i.e. both classical and event tourism are of interest. At the same time, 63% of the participants would like to see their peers, who are familiar with the history and urban landscape, as tour guides, i.e. foreign students prefer to get acquainted with the historical and cultural heritage with the help of volunteer guides from among their peers rather than professional guides.

Conclusion. The potential of historical and cultural tourism as a means of sociocultural adaptation of foreign students should be revised. This will allow foreign students to go through the process of entering the new reality more quickly and seamlessly.

KEYWORDS

historical and cultural tourism, foreign students, socio-cultural adaptation of foreign students

For Citation: Frolova, I. V., Vagapov, R. R., & Lukmanova, R. R. (2025). Prospects of historical and cultural tourism for the sociocultural adaptation of foreign students. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 70–84. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.5>

Received: 22 September 2024 | Approved: 26 February 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня характерной чертой развития университетов мирового уровня является рост количества иностранных студентов. Международное образовательное и научное сотрудничество относится к тем инициативам ЮНЕСКО, актуальность которых обусловлена реалиями глобального мира. В последние десятилетия многое делается для дальнейшего развития академической мобильности. В частности, к мероприятиям такого рода относится принятие в 2019 году Глобальной конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. Этот документ призван облегчить процесс поступления в учебные организации для граждан из разных государств. Цель подобных инициатив – дальнейший рост и распространение знаний, развитие международного научного сотрудничества [13]. В настоящее время в российских вузах обучаются 355 765 иностранных студентов [4].

Таблица 1

Количество иностранных студентов в России за 2019-2023 гг. [8]

Год	2019	2020	2021	2022	2023
Тыс. человек	298	315	324	311,5	355,8

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, за пять лет число иностранных студентов в России выросло на 57,7 тысяч. Это обстоятельство актуализирует задачу выстраивания работы по адаптации иностранных студентов. Заметим, что в основном в российские вузы поступают абитуриенты из Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Индии, Египта, Беларуси, Украины и Киргизии. Ряд вузов отмечают рост числа абитуриентов из Латинской Америки и Африки [8].

Принимающий университет предусматривает систему мер, направленных на оптимизацию процесса всесторонней адаптации иностранных студентов, ускорения социокультурной адаптации. Последняя включает несколько этапов. К превентивному этапу относится знакомство абитуриента с информацией о вузе через его представителей, посредством Интернета и т. п. Особую роль в эффективности адаптации на этом этапе играет сайт вуза с благожелательным к пользователю интерфейсом, профессионализм его представителей или посредников в контактах между вузом и абитуриентом. Начальный этап, который длится примерно полтора месяца, даёт иностранному студенту возможность начать вхождение в новую языковую, социокультурную и учебную среду, усвоить основные нормы интернационального коллектива, выработать собственный стиль поведения, преодолеть физиологический, психологический, языковой и другие барьеры. Однако стабильность и комфортность поведения будут повышаться далее на протяжении основного этапа, то есть всего времени пребывания в стране.

В крупных вузах Российской Федерации организованы подготовительные факультеты для абитуриентов из других стран. В частности, Институт русского языка имени А. С. Пушкина предлагает для подготовки ряд профилей: гуманитарный, экономический, медико-биологический, естественнонаучный, инженерно-технический и технологический [12]. Однако не все профили предусматривают знакомство с особенностями и традициями российской культуры для понимания социокультурной специфики страны пребывания. Этим обстоятельством обусловлена поставленная рядом исследователей (О. И. Башеров с соавт.) задача организации постоянного сопровождения иностранных студентов на протяжении первого года обучения или подготовки к нему, направленного на максимально успешную адаптацию молодых людей к новым условиям жизни [2].

Возможность максимально быстрого и полного погружения в незнакомую культуру дает историко-культурный туризм, предполагающий активности разного рода, будь то посещение музеев, экспозиционных площадок, знакомство с этнографическими, религиозными и иными традициями на мероприятиях событийного типа. «Культурный туризм – это тот, который среди прочих целей имеет цель ознакомления с памятниками и достопримечательными местами», – отмечено в Хартии по культурному туризму от 9 ноября 1974 года [26]. Исследователи справедливо отмечают, что культурное наследие в современном обществе представляет собой уникальный ресурс государств и регионов (политический, экономический, социальный, образовательный и пр.), а наиболее известные культурные памятники зачастую выступают «визитной карточкой» той или иной страны или территории, делая ее «узнаваемой» (например, Великая китайская стена, Эйфелева башня, Московский Кремль и т. п.) [10].

Снизить барьеры, неизбежно возникающие у иностранных студентов, можно путем вовлечения в новый социум посредством продуманной экскурсионной программы, знакомящей с особенностями образа жизни населения в современном и историческом контексте. В полиэтничных и мультикультурных регионах (к числу которых относится и Республика Башкортостан) существует немало объектов культурного наследия, соединяющих традиции разных культур и воплощающих общечеловеческие ценности. Важным является и то, что реализация программы историко-культурного туризма должна осуществляться с помощью сверстников – студентов, интересующихся историей, готовых на волонтерских началах помогать инкорпорироваться в новую реальность. Поскольку культура проявляется не только в материальных носителях и артефактах, но и в нематериальном культурном наследии, важным является знакомство с обычаями, обрядами, праздниками и фольклором, что способствует формированию чувства причастности к аутентичной традиции региона. Это возможно осуществить посредством событийного туризма, погружения студентов-иностранцев в культурно окрашенную повседневность.

Вывод по введению. Успешная социокультурная адаптация иностранных студентов является условием их полноценной учебы, эффективной коммуникации и, как следствие – обретения профессиональных навыков. Инструментом, облегчающим процесс вхождения в новую среду, может стать вовлечение иностранных туристов в историко-культурный туризм, позволяющий почувствовать культурную специфику, познакомиться с традициями принимающей страны.

Цель статьи – определить возможности историко-культурного туризма для обеспечения эффективной социально-культурной адаптации студентов-иностранцев с учетом национального и мирового опыта.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема социальной адаптации иностранных студентов находится в центре внимания исследователей, обращающихся к теме интернационализации университетского образования. Данная проблематика проработана в статьях английских и американских авторов, а также исследователей из Евросоюза, поскольку крупные университеты этих стран и объединений выступают как широкая международная обучающая площадка. В частности, вопросам социокультурных потребностей студентов с точки зрения преподавателей и студентов посвящена статья Б. Бартрама, основанная на анализе программы, реализуемой совместно университетом Англии и политехническим институтом в Нидерландах [17]. В совместной статье уже упоминавшегося Б. Бартрама и М. Терано рассказывается о поддержке иностранных студентов в высшем образовании на основе сравнительного анализа подходов в Великобритании и США [18]. По статистике, именно университеты Великобритании и США привлекают наибольшее количество студентов из-за рубежа. Не удивительно, что английские исследователи серьезно озабочены проблемой поддержки иностранных студентов. В частности, Э. Л. Берд на основе качественного исследования британского университета анализирует восприятие студентами и сотрудниками опыта аспирантов-иностранцев [20]. Л. Браун и И. Холлоуэй обращаются к особенностям путей и способов адаптации иностранных аспирантов в английском университете [21]. Н. Цзян и В. Карпентер исследуют целый спектр возникающих проблем в ходе интернационализации высшего образования на основе качественного исследования деятельности департаментов одного из университетов Великобритании. Важный вывод данных авторов заключается в том, что обеспечение интернационализации высшего образования является результатом внутренней интеграции различных департаментов университета, а не набором внешних инициатив [27].

В условиях цифровой среды особое значение принимает и информация, размещаемая на веб-сайтах университетов, иллюстрирующая различные типы услуг для поддержки иностранных обучающихся. Исследование веб-сайтов двадцати лучших университетов США с наибольшим количеством иностранных студентов было проведено авторским коллективом в составе Н. М. Мартиросян, Р. М. Бустаманте, Д. П. Саксон [29]. Очевидно, что обратная связь с иностранными обучающимися способствует качественному улучшению сервисов для их поддержки. В этой связи становится понятным, почему П. Робертс, Д. Болди, К. Данворт обращаются к анализу конкретных кейсов (интервью с ключевыми поставщиками услуг поддержки студентов-иностранцев в университете, фокус-группы студентов и масштабный опрос студентов) для того, чтобы оценить состояние этой сферы в одном из университетов Австралии [31].

Нельзя снимать со счетов и особенности отдельных групп студентов, обусловленные их этнической спецификой. В частности, важность внимания к перфекционизму и аккультурационному стрессу для улучшения общего благополучия иностранных студентов из Восточной Азии отмечают Т. Хамамура и П. Ж. Лэрд [25]. Существенное значение для успешной адаптации имеет и личностный фактор, а именно – непосредственный контакт студент-преподаватель, аспирант-ученый. В частности, Ю. М. Палмер полемизирует с традиционными взглядами на обучение как происходящее исключительно через занятия в классе и предлагает, чтобы иностранные аспиранты учились и достигали статуса «ученого» посредством ситуативной практики, наставничества профессора и тройного обучения [30].

Кроме традиционно востребованных иностранными студентами университетов в Европе и Америке, актуализируют потенциал работы с иностранными студентами вузы Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, в статье М. Н. До, Т. Т. Л. Нго и Т. Х. Фан впервые рассматриваются иностранные студенты во Вьетнаме, изучается их социокультурная адаптация на примере крупного государственного университета в столице Вьетнама [22].

Востребованными среди студентов-иностранцев являются российские вузы. Этим объясняется значительное количество работ, посвященных исследованию социокультурной адаптации этих обучающихся. В частности, М. Н. Певзнер, И. В. Смертин и А. Г. Ширин рассматривают коммуникативные аспекты социальной адаптации иностранных студентов в контексте вызовов современности [11]. Региональный аспект адаптации иностранных студентов исследуется в статье М. Б. Марзаевой [7]. Целая серия статей посвящена вопросам адаптации китайских студентов, значительное число которых обучается как в столичных, так и в региональных вузах России. Это исследования В. Ю. Леденёвой, Р. С. О. Абдуллаева и Л. Д. К. Гусейновой, обращённые к факторам социокультурной адаптации иностранных студентов из Азербайджана и Китая в российских вузах [6]; работа Н. Ю. Филимоновой и Е. С. Романюк, посвященная обучающимся в России китайским студентам [15], материалы И. А. Новиковой, А. Л. Новикова и Д. А. Шляхты, анализирующие аккультурацию к России китайских студентов [9].

Конкретный механизм оптимизации социокультурной адаптации иностранных студентов в виде историко-культурного туризма пока не стал предметом отдельного исследования. Однако есть ряд работ, направленных на исследование роли и значения молодежного туризма. В частности, С. М. С. Р. Фонсека с соавт. стремятся понять мотивы молодых туристов/посетителей, особенно студентов университетов. Исследование направлено на определение профиля молодежного туризма в Португалии, в частности, на молодых людей, посещающих высшие учебные заведения, которые занимаются культурным туризмом на основе своих мотивов, поведения, видов деятельности, данных о поездках и выборе размещения [23]. Д. Томас, рассуждая о привлекательности исторических мест для внутренних и для иностранных туристов, оценивает интерес к прогулкам по историческому наследию на примере Индии, учитывая мнения студентов разных специальностей [32].

Сегодня исследовательский интерес растет и к концепту историко-культурного туризма. Его потенциал рассматривается в цикле статей В. В. Новосельской [10], концептуализация культуры туризма в социогуманитарном дискурсе предпринимается в работе коллектива авторов (В. А. Горенкин с соавт. [3]), уточнение понятия и осмысление самого феномена осуществляется в работах В. В. Харитон [16]. Постижение роли молодежного туризма в качестве механизма «мягкой силы» России, позволяющей использовать его как востребованный канал обратной связи с зарубежной молодежью, так и в роли социокультурного влияния на международное пространство, предпринимается в исследовании Б. Р. О. Асадова и А. С. Баранова [1]. Эти и другие работы создают фундамент для размышлений о возможностях использования ресурсного потенциала историко-культурного туризма для социокультурной адаптации иностранных студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве теоретического материала использовалась научная литература о сущности и процессе социальной адаптации иностранных студентов, ее особенностей и форм, а также исследования, посвященные анализу историко-культурного туризма в современном мире. На основе обращения к международным (Web of Science, Scopus, ResearchGate) и российским базам

научного цитирования (РИНЦ) был сформирован пул статей, позволивших проанализировать как базовые характеристики процесса социокультурной адаптации иностранных студентов, так и особенности, связанный со страновой и/или региональной спецификой, наметить возможные пути оптимизации этого процесса с учетом ресурсов историко-культурного туризма в принимающей стране. Поиск осуществлялся по ключевым словам: «international students in higher education», «institutional and departmental systems of student support», «historical tourism for students», «cultural tourism as a way of socio-cultural adaptation of foreign students» и т. п. Применялись методы теоретического анализа литературы, включая ее научную критику. Исследования продемонстрировали наличие ряда проблем, связанных с социокультурной адаптацией иностранных студентов в принимающих вузах. Они, в свою очередь, требуют систему мер, направленных на снятие напряженности. Предложенная авторами идея использования возможностей историко-культурного туризма для оптимизации процесса социокультурной адаптации может быть предложена как пилотажный проект для апробации на базе Уфимского университета науки и технологий.

В статье использовался системный подход и принцип дополнительности для понимания инструментов и практик оптимизации процесса социокультурной адаптации иностранных студентов: позиция «внутреннего наблюдателя», включенного в вузовскую систему, дополнялась и корректировалась исследовательской позицией «внешнего наблюдателя» (термин А. Пятигорского), позволяющей «видеть» всю работу системы [14]. Данная методологическая установка позволила предложить консенсус для определения эффективных путей и способов решения исследовательской задачи, а именно – оценки возможностей культурно-исторического туризма для оптимизации социокультурной адаптации студентов-иностранцев.

Эмпирические данные получены в ходе анкетирования иностранных студентов Уфимского университета науки и технологий. Выборка производилась методом «снежного кома», было опрошено 54 студента из 14 стран в возрасте 18-40 лет. Опрос проводился анонимно, в онлайн-формате, в период с 26 по 29 августа 2024 года, результаты проанализированы с применением систематизации. Вопросы были составлены в комбинированном формате с использованием вопросов закрытого (23) и открытого типов (3), из которых были выбраны блоки вопросов, связанные с историко-культурным туризмом и социокультурной адаптацией. Блок «Социокультурная адаптация» направлен на характеристику уровня владения русским языком, уровня адаптации к жизни вдали от дома, преодоления «языкового барьера» (незнакомого языка) и «культурного барьера» (культурных различий), выявления сходства/различия между Россией, Республикой Башкортостан, г. Уфой и страной студента-иностранца. Блок «Историко-культурный туризм» направлен на характеристику уровня верификации культурных достопримечательностей г. Уфы, первичных запросов на знакомство с городом и краем, установок на скорейшее освоение историко-культурных паттернов новой местности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рост количества иностранных студентов в университетах мирового уровня актуализирует задачи поиска наиболее эффективных способов их социокультурной адаптации. Потребность в этом обусловлена неизбежной тоской по дому, которую испытывают многие абитуриенты и студенты в новой для них социальной реальности. Специальное исследование этого состояния было осуществлено коллективом авторов в составе К. Дж. Билледо, П. Керкхофа и К. Финкенауэра. По их мнению, тоска по дому снизила социокультурную адаптацию в краткосрочной перспективе [19].

Обучение иностранных студентов проводится в межнациональных учебных группах, что облегчает вхождение студента в образовательный процесс (он находится в ситуации «я как все», которая повышает его уровень самооценки). Однако состояние отчужденности, которое испытывают студенты, приводит их к ощущению того, что они в новой для них зоне контактов становятся подобны «призракам» – невидимыми и неслышимыми. Об этом пишут в своей статье К. Фриман и М. Ли на основе анализа ситуации в австралийских вузах. Словосочетание «образовательная контактная зона» – это характеристика текущего состояния высшего образования в Австралии, в котором глобальная студенческая мобильность превратила университеты в мно-

гокультурные учебные среды. Исследователи рекомендуют включать на первом году обучения в учебные планы курсы для содействия включению и вовлеченности. Это и будут своеобразные «стратегии перехода» – например, структурированные возможности для межкультурного взаимодействия, обучения грамоте и языку и моделирования, а также обратная связь от педагогов [24]. Развивая эти идеи, можно предложить включение в стратегии перехода и элементов историко-культурного туризма.

Как отмечает Дж. Кая, кроме того мира, в который вступает иностранный студент, есть личный, контекстуальный и эмпирический мир, который включает в себя «внутренний мир» иностранного студента, где «страхи и необоснованная радость, фантазии и интуиция движутся и говорят». Этот мир невообразим или непостижим для кого-либо, кроме него самого [28]. Все это подтверждает тезис о том, что приспособление к новым условиям – образовательным, климатическим и социально-культурным – представляет собой сложный процесс, сопровождающийся значительным напряжением всех функциональных систем организма. Необходимы инструменты для активной адаптации к системе культурно-детерминированных ценностей, традиций, норм поведения и общения.

Фундаментом, от прочности которого зависит уровень адаптации, является уровень владения языком принимающей стороны. По истечении некоторого времени обучающиеся из других стран начинают понимать преподавателя, что стимулирует у самих студентов развитие не только письменной, но устной речи [5]. По итогам анкетирования студентов-иностранцев в рамках блока «Социокультурная адаптация» была выявлена потребность включения дополнительных курсов по русскому языку и должности добровольного куратора (помощника) для иностранных студентов, который помогал бы взаимодействовать с внешним миром. Задача овладения языком, погружения в аутентичную культуру должна решаться в учебной и внеучебной среде. В частности, в Уфимском университете науки и технологий проводятся мероприятия различной направленности (спортивные, адаптационные, культурно-массовые, образовательные, гражданско-патриотические и т.п.), в которых участвуют и иностранные студенты. Помимо этого, сотрудники Управления международного сотрудничества университета организуют для иностранных студентов посещения музеев и театров города Уфы.

В рамках пятибалльной шкалы оценивания респондентам было предложено определить свой уровень преодоления культурного барьера (см. рис. 1).

Обозначения: 1 балл – до сих пор не адаптировался (не освоился); 5 баллов – адаптация прошла быстро и легко (освоился и чувствую себя как дома).

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос об уровне преодоления культурного барьера (культурных различий)

Серьезные проблемы на пути преодоления культурной дистанции были выявлены у 15 студентов-иностранцев, 8 из которых, так и не смогли преодолеть культурные различия, в то время как у 7 обучающихся ликвидация культурного барьера проходила долго и сопровождалась трудностями. Остальные 39 опрошенных заявили, что процесс адаптации прошел достаточно успешно.

Чтобы понять, действительно ли историко-культурный туризм способен помочь в преодолении социокультурных барьеров для иностранных обучающихся, респондентам было предложено ответить на вопросы соответствующего тематического блока. Респондентам было предложено определить, что поможет им быстрее узнать город и его культуру (см. рис. 2)

Обозначения: 1 – посещение местных музея и театра; 2 – знакомство с местной едой (кухней); 3 – прогулка по старинным улицам города; 4 – участие в городских праздниках и фестивалях.

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете, что Вам поможет быстрее узнать город и его культуру?»

По 7 респондентов выбрали посещение местных музеев и театров, а также дегустацию местной гастрономии в качестве фактора, напрямую влияющего на высокую скорость восприятия культуры городского пространства. 17 студентов-иностранцев считают, что им в выполнении заявленной задачи поможет только прогулка по старинным улицам города. 23 опрошенных выбрали участие в городских торжествах (праздниках и фестивалях) как средство, которое поможет им быстрее узнать город и его культуру.

Восприятие городского историко-культурного наследия напрямую зависит от экскурсионного сопровождения. В качестве следующего вопроса, иностранным обучающимся было предложено ответить, кого бы они выбрали для проведения экскурсии (см. рис. 4).

Обозначения: 1 – гида-экскурсовод; 2 – однокурсника или друга, который здесь давно и все знает; 3 – мне нужен только интернет и путеводитель.

Рисунок 3 Ответ на вопрос: «Кого выберете для проведения экскурсии?»

По 10 опрошенных иностранных студента для проведения экскурсии положились бы на свои собственные силы, используя путеводитель и доступ в интернет, а также услуги профессионального гида-экскурсовода. Абсолютное большинство обучающихся-иностранцев обратилось для решения заявленной задачи к помощи однокурсника или друга, который здесь давно и все знает, т.е. является более осведомленным и хорошо ориентирующимся в городском пространстве. Данный выбор наглядно демонстрирует стремление иностранных студентов к социализации через налаживание горизонтальных связей внутри университетской академической группы.

Историко-культурное пространство не ограничивается локализацией в рамках города, где находится принимающий университет. Не является исключением Республика Башкортостан, наследие которой представлено не только в столице – городе Уфе. При этом исторические достопримечательности вписаны в самобытный природный ландшафт, что усиливает психоэмоциональное воздействие (например, историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш», визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, визит-центр геопарка «Торатау» и т. п.). Регулярно проводятся мероприятия, связанные с событийным туризмом – сабантуи, исторические реконструкции, фестивали культуры. В связи с этим, респондентам было предложено определить круг предпочтений при выезде за пределы Уфы.

Обозначения: 1 – участие в национальных праздниках местных жителей; 2 – экскурсия по горам и пещерам; 3 – посмотреть, как живут местные жители и что они умеют делать.

Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос: «Вас пригласили на экскурсию за город. Что вам будет интересно?»

По 19 респондентов сфокусировалось на интересе как к участию в местных национальных торжествах, так и к знакомству с особенностями проживания в крае местного населения. 16 опрошенных обозначили свою потребность в экскурсиях по природному ландшафту (по горам и пещерам). Согласно выявленным данным, обозначился приоритет историко-культурного загородного ландшафта над природным в качестве объекта интереса студентов-иностранцев.

Следующий вопрос был посвящен проблеме использования на экскурсии родного языка иностранных обучающихся в целях повышения качества их ознакомления с местной историей и культурой (см. рис. 5).

Обозначения: 1 – Нет, обязательно нужно слушать на местном (русском) языке; 2 – Да, поможет. Так я больше пойму; 3 – Скорее да, поможет. Лишь некоторые слова лучше переводить.

Рисунок 5 Ответ на вопрос: «Поможет ли лучшему знакомству с местной историей и культурой экскурсия на вашем родном языке?»

27 опрошенных категорично выступило за использование именно русского языка как основной характеристики контента экскурсии, что будет способствовать качественной социокультурной адаптации иностранных обучающихся. 14 респондентов выбрало экскурсионное сопровождение только на своем родном языке в качестве главного фактора повышенного восприятия информации об историко-культурной среде, напрямую влияющую на степень социокультурной адаптации. Еще 13 иностранных обучающихся были не так категоричны в приоритете языка контента экскурсии, указав, что перевода на их родной язык будет достаточно лишь незнакомых им слов (определений и терминов, услышанных во время экскурсии).

Таким образом, анализ результатов анкетирования студентов-иностранцев выявил наличие значительных сложностей и проблем, связанных с адаптацией к новой социокультурной реальности, у 27,7 % респондентов. Обобщение данных исследования продемонстрировало высокую потребность в культурном погружении для оптимизации процессов адаптации, в том числе через историко-культурный туризм. 74 % участников опроса отметили, что наиболее подходящими средствами для знакомства с городом и его культурой являются прогулки по историческому центру, а также участие в городских фестивалях и праздниках, что указывает на заинтересованность как в классическом, так и в событийном туризме. При этом 63 % респондентов выразили предпочтение к тому, чтобы их экскурсоводом стали ровесники, имеющие хорошее знание истории и специфики городского ландшафта. Это свидетельствует о предпочтении иностранных студентов знакомиться с историко-культурным наследием посредством не профессиональных гидов, а волонтеров-сверстников. Кроме того, 70 % опрошенных, выбирая туристические направления за пределами города, отдают предпочтение не природным достопримечательностям, а участию в национальных праздниках и ознакомлению с обычаями местных жителей. Таким образом, необходимо отметить растущий интерес к этнографическому туризму, который предполагает знакомство с народными традициями и обычаями. Также важно, что иностранные студенты считают русский язык наиболее аутентичным средством для погружения в историко-культурную специфику, о чем свидетельствуют 50 % респондентов.

По результатам опроса были сформированы группы объектов историко-культурного туризма, знакомство с которыми на основе экскурсионных программ будет способствовать успешной социокультурной адаптации. Содержание историко-культурных маршрутов должно быть ориентировано на общие для всех народов культурные паттерны, облегчая процесс социокультурной адаптации молодых людей в новой для них обстановке, и, в то же время, демонстрировать уникальность и специфику принимающей страны. Объекты были условно разделены на три уровня: университетский, городской, региональный (республиканский). В рамках университетского туристического кластера для включения в историко-культурную экскурсионную программу рекомендуется ряд музеев – Музей истории Уфимского университета, позволяющий проследить историю становления вуза; Музей этнографии им. Р. З. Янгузина, рассказывающий об изысканиях этнографов университета и иллюстрирующий их собранными коллекциями; Музей археологии им. Н. А. Мажитова, демонстрирующий артефакты из древнейшего прошлого региона.

Неотъемлемыми элементами заявленной экскурсионной программы должны стать объекты городских туристических кластеров г. Уфы – Музей истории Уфы, Национальный музей Республики Башкортостан, Монумент дружбы, Соборная мечеть, Покровский храм, памятники и мемориалы, маршруты исторического туризма по улицам города. В настоящее время преподаватели и студенты Института истории и государственного управления Уфимского университета разрабатывают адаптированные для студентов-иностранцев маршруты, цель которых – максимально ярко и образно представить универсальное и уникальное в истории города Уфы.

Применительно к республиканскому туристическому кластеру, к включению в тематические экскурсионные программы рекомендуется посещение одного из старейших городов Республики Башкортостан – Бирска. Преимуществом этой локации являются регулярно проводимые там мероприятия событийного туризма – например, фестивали исторической реконструкции «Река времени», «Бирское яблоко». Студенту-иностранцу будет интересно посетить исторический парк «Бирская крепость», Бирский исторический музей, Свято-Троицкий собор, Соборную мечеть, совершить прогулку по улицам города. Не менее интересными с историко-культурной точки зрения являются объекты геопарков «Торатау» и «Янгантау», во время посещения которых можно упомянуть о рудиментах архаических культов, имевшихся у всех народов – в частности, поклонения горам. Еще одним маршрутом может быть посещение визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций, экспозиция которого позволяет осуществить кросс-культурный анализ кочевых народов эпохи бронзы и раннего железа с учетом местной специфики.

Для достижения эффективной социально-культурной адаптации иностранных студентов необходимо интенсифицировать работу в Уфимском университете науки и технологий волонтерского центра Добро-центр. Совместно со студентами-историками можно внедрять все указанные направления историко-культурного туризма, развивать событийное волонтерство (создание атмосферы праздника и гостеприимства, помощь иностранным студентам и гостям на мероприятиях; организация благотворительных акций, волонтерских мероприятий; популяризация добровольческого движения, вовлечения в него иностранных студентов).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты проведенного исследования согласуются с выводами ученых, посвященных анализу процесса социокультурной адаптации иностранных студентов. В частности, они коррелируют с выводами Т. Хамамура и П.Ж. Лэрд, фиксирующими аккультурационный стресс и наличие депрессии у иностранных студентов, особенно прибывающих из регионов с существенно отличающимися от принимающей стороны политическими, социальными и культурными традициями [25]. Анализ результатов проведенного в Уфимском университете науки и технологий анкетирования студентов-иностранцев позволил выявить наличие сложностей и проблем при вхождении в новую социокультурную реальность у трети опрошенных. Во многом это связано с дефицитом коммуникативных навыков, задачу формирования которых ставят в своей статье М.Н. Певзнер, И.В. Смертин и А.Г. Ширин [11]. Культурный шок и затруднения при установлении социальных контактов с местными студентами, которые фиксируют О.И. Башеров, О.М. Голосова, К.В. Тростина и Л.И. Циколенко, находят корреляцию с потребностью иностранных обучающихся глубже погрузиться в новую социально-культурную реальность с помощью своих сверстников, обладающих историко-культурным багажом. Это прослеживается и в полученных нами в ходе анкетирования данных, подтверждающих отмеченную авторами необходимость проведения культурных тренингов, реализации программ социальной поддержки и систематического привлечения российских студентов к процессу интеграции иностранных обучающихся [2]. Решению этой задачи будет способствовать наличие в Уфимском университете науки и технологий музейно-выставочных площадок, на которых можно познакомиться с артефактами, обнаруженными в ходе археологических и этнографических экспедиций.

Обобщение результатов анкетирования показало востребованность культурного погружения для оптимизации адаптационных процессов, знакомства с принимающей стороной. Это согласуется с выводами, представленными в статье Д. Томаса, обращенной к прогулкам по местам исторического наследия как способу приобщения к культурному достоянию страны [32]. Полученные исследователем результаты были учтены при разработке для иностранных обучающихся маршрутов историко-культурной направленности по Уфе и Республике Башкортостан, среди которых особое внимание было уделено пешеходным экскурсиям по историческому центру.

Результаты анкетирования демонстрируют, что интерес представляет как классический, так и событийный туризм, предполагающий участие в праздниках и фестивалях. Это согласуется с выводами, сделанными С. М. С. Р. Фонсека с соавт., обратившими внимание на аффективную сторону историко-культурного туризма, интерес к которой проявляют студенты университетов [23]. Авторы ссылаются на Всемирную туристскую организацию, которая выделяет два основных мотива туризма – рациональный и аффективный, для которого характерно любопытство, новизна, симпатия, свобода и дружба. Результаты анкетирования убедительно демонстрируют, это именно то, в чем нуждаются иностранные обучающиеся. Как уже отмечалось, они предпочитают знакомиться с историко-культурным наследием, прибегая к помощи не профессиональных гидов, а экскурсоводов-волонтеров из числа своих сверстников. Востребованным является и этнографический туризм, предполагающий знакомство с народными обычаями и традициями.

Важно и то, что студенты-иностранцы наиболее аутентичным языком для погружения в историко-культурную специфику считают именно русский язык. Фиксация этого положения подтверждает выводы Е.М. Князевой о том, что базовым условием успешной адаптации является уровень владения языком принимающей стороны [5]. Обеспечиваемое историко-культурным туризмом развитие коммуникативных способностей, устной речи способствует активизации адаптационных процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтвердило, что количественный рост иностранных студентов в университетах мирового уровня не снижает сложностей процесса социокультурной адаптации. В качестве одного из инструментов решения этой проблемы можно использовать схему «туристического» вхождения иностранных студентов в новую для них реальность. Историко-культурный туризм позволяет максимально быстро почувствовать специфику принимающей стороны, определить сходство и различие этнических и конфессиональных традиций, погрузиться в особенности бытовой культуры. Это требует разработки ориентированных на данную категорию экскурсантов маршрутов, привлечение к работе студентов-волонтеров, готовых выступить экскурсоводами и проводниками. Результаты опроса иностранных обучающихся Уфимского университета науки и технологий позволяют сделать вывод о том, что вхождение в новую реальность более быстро и безболезненно осуществляется посредством прямого приобщения к культурным практикам. Усилия администрации вуза и волонтерского центра должны быть направлены в том числе и на активизацию включения иностранных студентов в историко-культурный и событийный туризм. Предложена схема организации историко-культурных маршрутов, включающая три уровня – университетский, городской и республиканский. При этом содержание маршрутов отражает как общие для всех народов культурные паттерны, так и подчеркивает уникальность и специфику принимающей страны

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства Уфимского университета науки и технологий (ПРИОРИТЕТ-2030)

ЛИТЕРАТУРА

1. Асадов Б.Р.О., Баранов А.С. О влиянии молодежного туризма на формирование имиджа территории как инструмента «мягкой силы» в контексте современных международных отношений // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 2. С. 137–148. DOI: 10.15688/jvolsu4.2017.2.14
2. Башеров О.И., Голосова О.М., Тростина К.В., Циколенко Л.И. Основные проблемы сопровождения адаптации иностранных студентов к социокультурной среде вуза // Управление образованием: теория и практика. 2024. Т. 14. № 2–1. С. 12–20. DOI: 10.25726/s8187-6499-5603-0
3. Горенкин В.А., Микитинец А.Ю., Микитинец О.И., Чугунова Т.Н., Швецова А.В. Концептуализация культуры туризма в дискурсе современного социогуманитарного знания // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2023. № 52. С. 239–252. DOI: 10.17223/22220836/52/21
4. Информационное агентство ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/19811783> (дата обращения 28.08.2024).
5. Князева Е.М., Курина Л.Н. Особенности обучения иностранных студентов химии // Современные проблемы науки и образования. 2010. № 6. С. 39–43. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=4550> (дата обращения: 25.04.2024).
6. Леденёва В.Ю., Абдуллаев Р.С.О., Гусейнова Л.Д.К. Факторы социокультурной адаптации иностранных студентов из Азербайджана и Китая в российских вузах // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 10. С. 118–134. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-134
7. Марзаева М.Б. Адаптация иностранных студентов (региональный опыт) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2015. Т. 8. № 4. С. 184–191.
8. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/> (дата обращения 28.08.2024).
9. Новикова И.А., Новиков А.Л., Шляхта Д.А. «Шкала аккультурации к России» для китайских студентов: адаптация и психометрическая проверка // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 4. С. 801–824. DOI: 10.22363/2313-1683-2021-18-4-801-824
10. Новосельская В.В. Потенциал культурного туризма как направления туристской индустрии: комплексный подход // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2020. № 40. С. 250–260. DOI: 10.17223/22220836/40/23
11. Певзнер М.Н., Смертин И.В., Ширин А.Г. Коммуникативные аспекты социальной адаптации иностранных студентов в контексте вызовов современности // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2023. № 4 (38). С. 239–260. DOI: 10.23951/2312-7899-2023-4-239-260
12. Подготовительный факультет для иностранных граждан. URL: https://www.pushkin.institute/sveden/education/dop_obr/podfak/?ysclid=m07rk5njb4432658130 (дата обращения 28.08.2024).
13. Практическое руководство по вопросам признания. Осуществление Глобальной конвенции о признании

- квалификаций, относящихся к высшему образованию. Париж, 2020. 32 с. URL: <https://nic.gov.ru/Media/Default/ADT/Руководство%20по%20Глобальной%20конвенции.pdf?ysclid=17ddl47i531110080> (дата обращения: 28.08.2024)
14. Пятигорский А. Мышление и наблюдение: Четыре лекции по обсервационной философии. СПб.: Азбука, 2019. 188 с.
 15. Филимонова Н.Ю., Романюк Е.С. Китайские студенты в вузах России // Высшее образование в России. 2014. № 8–9. С. 76–81.
 16. Харитон В.В. К вопросу определения понятия «культурный туризм» и его классификации на современном этапе развития туризма // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 28. С. 169–176.
 17. Bartram B. The sociocultural needs of international students in higher education: a comparison of staff and student views // Journal of Studies in International Education. 2007. Vol. 11. Issue 2. Pp. 205–214. DOI: 10.1177/1028315306297731
 18. Bartram B., Terano M. Supporting international students in higher education: a comparative examination of approaches in the U.K. and U.S.A // Learning and Teaching. 2011. Vol. 4. Issue 2. Pp. 30–44. DOI: 10.3167/latiss.2011.040203
 19. Billeo C.J., Kerkhof P., Finkenauer C. More facebook, less homesick? Investigating the short-term and long-term reciprocal relations of interactions, homesickness, and adjustment among international students // International Journal of Intercultural Relations. 2020. Vol. 75. Pp. 118–131. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2020.01.004
 20. Bird E.L. Student and staff perceptions of the international postgraduate student experience: a qualitative study of a UK University // Journal of International Students. 2017. Vol. 7. № 2. Pp. 329–346. DOI: 10.32674/jis.v7i2.384
 21. Brown L., Holloway I. The adjustment journey of international postgraduate students at an English University // Journal of research in International Education. 2008. Vol. 7. № 2. Pp. 232–249. DOI: 10.1177/1475240908091306
 22. Do M.N., Ngo T.T.L., Phan T.H. Socio-Cultural Adaptation of International Students in Vietnam // Education Quarterly Reviews. 2022. Vol. 5. № 2. Pp. 397–406. DOI:10.31014/aior.1993.05.02.500
 23. Fonseca S.M.S.R., A. B. Soeiro de Carvalho, A. Guia, F. Duarte. Motivations of Youth Tourism: The Case of University Students in the Porto and North Region // Advances in Tourism, Technology and Systems. 2024. Vol. 383. Pp.443–453. DOI: 10.1007/978-981-99-9765-7_38
 24. Freeman K., Li M. "We are a ghost in the class": first year international students' experiences in the global contact zone // Journal of International Students. 2019. Vol. 9. № 1. Pp. 19–38. DOI: 10.32674/jis.v9i1.270
 25. Hamamura, T., & Laird, P. G. (2014). The effect of perfectionism and acculturative stress on levels of depression experienced by East Asian international students // Journal of Multicultural Counseling and Development. 2014. Vol. 42. Issue 4. Pp. 205–217. DOI:10.1002/j.2161-1912.2014. 00055.x
 26. ICOMOS. (n.d.) Charter for Cultural Tourism of November 9, 1974. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901756983> (Accessed: 15th March 2019).
 27. Jiang N., Carpenter V. A case study of emerging challenges and reflections on internationalization of higher education // International Education Studies. 2014. Vol. 7. № 9. Pp. 56–68. DOI:10.5539/ies.v7n9p56
 28. Kaya J. Inside the international student world: challenges, opportunities, and imagined communities // Journal of International Students. 2020. Vol. 10. № 1. Pp. 124–144. DOI: 10.32674/jis.v10i1.1031
 29. Martirosyan N. M., Bustamante R. M., Saxon D. P. Academic and social support services for international students: current practices // Journal of International Students. 2019. Vol. 9. № 1. Pp. 172–191. DOI: 10.32674/jis.v9i1.275
 30. Palmer Y. M. Student to scholar: learning experiences of international students // Journal of International Students. 2016. Vol. 6. № 1. Pp. 216–240. DOI: 10.32674/jis.v6i1.489
 31. Roberts P., Boldy D., Dunworth K. The views of international students regarding University support services in Australia: a case study // The International Education Journal: Comparative Perspectives. 2015. Vol. 14. № 3. Pp. 122–137. URL: https://www.researchgate.net/publication/289192898_The_views_of_international_students_regarding_university_support_services_in_Australia_A_case_study (Accessed: 28.08.2024)
 32. Thomas J. Heritage Walks as a Tool for Promoting Sustainable Historical Tourism // Journal of Tourism Studies. 2010. Vol. 5. Pp. 40–51. DOI: 10.12725/ajts.5.4/40-51

REFERENCES

1. Asadov B.R., Baranov A.S. The influence of youth tourism on the image of the territory as a tool of soft power in the context of contemporary international relations. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4, Istorija. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnoshenija = Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*, 2017, vol. 22, no. 2, pp. 137-148. (in Russ.). DOI: 10.15688/jvolsu4.2017.2.14
2. Basherov O.I., Golosova O.M., Trostina K.V., Tsikolenko L.I. The main problems of supporting the adaptation of foreign students to the socio-cultural environment of the university. *Education Management Review*, 2024, vol. 14, issue 2–1, pp. 12–20. (in Russ.). DOI: 10.25726/s8187-6499-5603-o
3. Gorenkin, V.A., Mikitinets, A.Yu., Mikitinets O.I., Chugunova T.N., Shvetsova A.V. The conceptualization of the culture of tourism in the discourse of the modern socio-humanitarian knowledge. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie = Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*, 2023, vol. 52, pp. 239–252. (in Russ.). DOI: 10.17223/22220836/52/21
4. TASS News Agency. Available at: <https://tass.ru/obschestvo/19811783> (accessed 28.08.2024).
5. Knyazeva E.M., Kurina L.N. The features of education in chemistry for foreign students. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Modern problems of science and education*, 2010, no. 6, pp. 39–43. (in Russ.) Available at: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=4550> (accessed 25 april 2024).
6. Ledeneva V.Yu., Abdullaev R., Guseynova L. The System of Sociocultural Adaptation of Foreign Students at Leading Russian Universities (On the Example of Azerbaijani and Chinese Students). *Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher*

- Education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 10, pp. 118–134. (in Russ.). DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-134
7. Marzaeva M.B. Adaptation of Foreign Students (Regional Experience). *Vestnik Kalmyckogo instituta gumanitarnykh issledovaniy RAN = Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS*, 2015, vol. 8, issue 4, pp. 184–191. (in Russ.).
 8. Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. Available at: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/> (accessed 28 august 2024).
 9. Novikova I.A., Novikov A.A., Shlyakhta D.A. Acculturation Scale to Russia for Chinese Students: Development and Psychometric Verification. *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*, 2021, vol. 18, no. 4, pp. 801–824. (in Russ.). DOI: 10.22363/2313-1683-2021-18-4-801-824
 10. Novoselskaya V.V. The potential of the cultural tourism as a direction of the tourist industry: an integrated approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye = Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*, 2020, no. 40. pp. 250–260. (in Russ.). DOI: 10.17223/22220836/40/23
 11. Pevzner M.N., Smertin I.V., Shirin A.G. In times of a geopolitical crisis: communicative aspects (communicative aspects of foreign students' social adaptation in the context of modern challenges). *ППАЭМА. Journal of Visual Semiotics*, 2023, vol. 4 (38), pp. 239–260. (in Russ.). DOI: 10.23951/2312-7899-2023-4-239-260
 12. Podgotovitel'nyj fakultet dlya inostrannykh grazhdan = Preparatory faculty for foreign citizens. Available at: https://www.pushkin.institute/sveden/education/dop_obr/podfak/?ysclid=m07rk5njb4432658130 (accessed 28 august 2024).
 13. A practical guide to recognition: implementing the Global Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education. Paris, 2020. 32 p. (in Russ.) Available at: <https://nic.gov.ru/Media/Default/ADT/Руководство%20по%20Глобальной%20конвенции.pdf> (accessed 28 august 2024).
 14. Pyatigorskij A. Thinking and Observation: Four Lectures on Observational Philosophy. Saint-Petersburg, Azbuka Publ., 2019. 188 p. (in Russ.).
 15. Filimonova N.YU., Romanyuk E.S. Chinese students in Russia. *Vyssee obrazovanie v Rossi = Higher Education in Russia*, 2014, no. 8–9, pp. 76–81. (in Russ.).
 16. Khariton V.V. To the question of definition of the concept of «cultural tourism» and its classification at the present stage of tourism development. *Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*, 2017, no. 28, pp. 169–176. (in Russ.).
 17. Bartram B. The sociocultural needs of international students in higher education: a comparison of staff and student views. *Journal of Studies in International Education*, 2007, vol. 11, issue 2, pp. 205–214. DOI: 10.1177/1028315306297731
 18. Bartram B., Terano M. Supporting international students in higher education: a comparative examination of approaches in the U.K. and U.S.A. *Learning and Teaching*, 2011, vol. 4, issue 2, pp. 30–44. DOI: 10.3167/latiss.2011.040203
 19. Billeo C.J., Kerkhof P., Finkenauer C. More facebook, less homesick? Investigating the short-term and long-term reciprocal relations of interactions, homesickness, and adjustment among international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 2020, vol. 75, pp. 118–131. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2020.01.004
 20. Bird E.L. Student and staff perceptions of the international postgraduate student experience: a qualitative study of a UK University. *Journal of International Students*, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 329–346. DOI: 10.32674/jis.v7i2.384
 21. Brown L., Holloway I. The adjustment journey of international postgraduate students at an English University. *Journal of research in International Education*, 2008, vol. 7, no. 2, pp. 232–249. DOI: 10.1177/1475240908091306
 22. Do M.N., Ngo T.T.L., Phan T.H. Socio-Cultural Adaptation of International Students in Vietnam. *Education Quarterly Reviews*, 2022, vol. 5, no. 2, pp. 397–406. DOI: 10.31014/aior.1993.05.02.500
 23. Fonseca S.M.S.R., A. B. Soeiro de Carvalho, A. Guia, F. Duarte. Motivations of Youth Tourism: The Case of University Students in the Porto and North Region. *Advances in Tourism, Technology and Systems*, 2024, vol. 383, pp. 443–453. DOI: 10.1007/978-981-99-9765-7_38
 24. Freeman K., Li M. "We are a ghost in the class": first year international students' experiences in the global contact zone. *Journal of International Students*, 2019, vol. 9, no. 1, pp. 19–38. DOI: 10.32674/jis.v9i1.270
 25. Hamamura, T., & Laird, P. G. The effect of perfectionism and acculturative stress on levels of depression experienced by East Asian international students. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 2014, vol. 42, issue 4, pp. 205–217. DOI:10.1002/j.2161-1912.2014.00055.x
 26. ICOMOS. (n.d.) Charter for Cultural Tourism of November 9, 1974. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/901756983> (accessed 15 March 2019).
 27. Jiang N., Carpenter V. A case study of emerging challenges and reflections on internationalization of higher education. *International Education Studies*, 2014, vol. 7, no. 9, pp. 56–68. DOI: 10.5539/ies.v7n9p56
 28. Kaya J. Inside the international student world: challenges, opportunities, and imagined communities. *Journal of International Students*, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 124–144. DOI: 10.32674/jis.v10i1.1031
 29. Martirosyan N. M., Bustamante R. M., Saxon D. P. Academic and social support services for international students: current practices. *Journal of International Students*, 2019, vol. 9, no. 1, pp. 172–191. DOI: 10.32674/jis.v9i1.275
 30. Palmer Y. M. Student to scholar: learning experiences of international students. *Journal of International Students*, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 216–240. DOI: 10.32674/jis.v6i1.489
 31. Roberts P., Boldy D., Dunworth K. The views of international students regarding University support services in Australia: a case study. *The International Education Journal: Comparative Perspectives*, 2015, vol. 14, no. 3, pp. 122–137. Available at: https://www.researchgate.net/publication/289192898_The_views_of_international_students_regarding_university_support_services_in_Australia_A_case_study (accessed 28 august 2024)
 32. Thomas J. Heritage Walks as a Tool for Promoting Sustainable Historical Tourism. *Journal of Tourism Studies*, 2010, vol. 5, pp. 40–51. DOI: 10.12725/ajts.5.4/40-51

Авторы**Фролова Ирина Васильевна**

(Российская Федерация, Уфа)

Профессор, доктор философских наук, профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения

Уфимский университет науки и технологий

E-mail: irina.v.frolova@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6687-1963

Scopus Author ID: 57190436896

Вагапов Родион Рафаэлевич

(Российская Федерация, Уфа)

Ассистент кафедры истории России, историографии и источниковедения

Уфимский университет науки и технологий

E-mail: vagapov.rodion@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2573-605X

Лукманова Рената Разифовна

(Российская Федерация, Уфа)

Доцент, кандидат филологических наук, директор Евразийского центра ESG и устойчивого развития

Уфимский университет науки и технологий

E-mail: renata89373319690@gmail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1130-8919

Authors**Irina V. Frolova**

(Russian Federation, Ufa)

Professor, Dr. Sci. (Philosophy), Professor of the Department of Russian History, Historiography and Source Study

Ufa University of Science and Technology

E-mail: irina.v.frolova@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6687-1963

Scopus Author ID: 57190436896

Rodion R. Vagapov

(Russian Federation, Ufa)

Assistant of the Department of Russian History, Historiography and Source Study

Ufa University of Science and Technology

E-mail: vagapov.rodion@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2573-605X

Renata R. Lukmanova

(Russian Federation, Ufa)

Associate Professor, Cand. Sci. (Philosophy), Director of the Eurasian Center for ESG and Sustainable Development.

Ufa University of Science and Technology

E-mail: renata89373319690@gmail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1130-8919

Вклад авторов**Фролова И. В.:** руководство исследованием, создание рукописи и её редактирование, методология, концептуализация**Вагапов Р. Р.:** администрирование проекта, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование, администрирование данных, получение финансирования**Лукманова Р. Р.:** создание рукописи и её редактирование, концептуализация, ресурсы

© Фролова И. В., Вагапов Р. Р., Лукманова Р. Р., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Irina V. Frolova:** Supervision, Writing - Review & Editing, Methodology, Conceptualization**Rodion R. Vagapov:** Project administration, Investigation, Writing - Review & Editing, Data Curation, Funding acquisition**Renata R. Lukmanova:** Writing - Review & Editing, Conceptualization, Resources

© Irina V. Frolova, Rodion R. Vagapov, Renata R. Lukmanova, 2025

The author's declared no conflicts of interest